

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.379-008.64

DOI 10.5281/zenodo.18240679

Научная статья

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 2 ТИПА КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

TYPE 2 DIABETES MELLITUS AS A MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM

БАЛТРИМАС ВЛАДА СЕРГЕЕВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ЛЕЖЕНИНА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

BALTRIMAS VLADA SERGEEVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

LEZHENINA SVETLANA VALERIEVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматривается проблема высокой медико-социальной нагрузки, создаваемой сахарным диабетом 2 типа (СД2) в Российской Федерации. В исследовании применялись методы анализа статистических данных, научной литературы и нормативно-правовых актов. Раскрываются проблемы несоответствия между развитой формальной системой диспансеризации и сохраняющимися неблагоприятными исходами. Выявлены особенности высокой распространенности макрососудистых осложнений и преобладания неадаптивных психологических реакций на болезнь. Авторы приходят к выводу о необходимости перехода к интегрированной модели управления СД2, сочетающей усиленную первичную профилактику, обязательную психологическую поддержку, обеспечение доступности инновационной терапии и активную цифровизацию для снижения общего бремени заболевания.

This article examines the high medical and social burden posed by type 2 diabetes mellitus (T2DM) in the Russian Federation. The study utilized statistical data analysis, scientific literature, and regulatory frameworks. It explores the discrepancy between a well-developed formal medical screening system and persistent adverse outcomes. The authors identify the high prevalence of macrovascular complications and the prevalence of maladaptive psychological responses to the disease. The authors conclude that a transition to an integrated T2DM management model is necessary, combining enhanced primary prevention, mandatory psychological support, access to innovative therapies, and active digitalization to reduce the overall disease burden.

Ключевые слова: СД2, медико-социальные проблемы, сердечно-сосудистые осложнения, диспансерное наблюдение, приверженность лечению, качество жизни, управление хроническими заболеваниями.

Key words: T2DM, medical and social problems, cardiovascular complications, dispensary supervision, treatment adherence, quality of life, management of chronic diseases.

Введение. Сахарный диабет 2 типа (СД2) представляет собой одну из наиболее значимых медико-социальных проблем современности, формируя глобальное бремя для систем здравоохранения в силу высокой распространенности, тяжелых осложнений и комплексного влияния на качество жизни.

В Российской Федерации эта проблема приобретает особую остроту: по данным Федерального регистра сахарного диабета, на 1 января 2023 года под диспансерным наблюдением находилось около 5 млн человек, из которых 92,3 % (примерно 4,58 млн) составляют пациенты именно с СД2 [2]. Несмотря на развитую систему государственной помощи, сохраняется разрыв между формальными возможностями системы и реальными исходами: высокой частотой инвалидизирующих осложнений, низкой приверженностью лечению и недостаточной эффективностью контроля заболевания.

По данным Международной диабетической федерации (IDF), в 2021 году численность взрослых (20–79 лет), живущих с диабетом, достигла 537 млн, а к 2045 году прогнозируется рост до 783 млн. При этом 90 % всех случаев приходится именно на СД2. Глобальные расходы на здравоохранение, связанные с диабетом, превысили 966 млрд долларов США, увеличившись за 15 лет более чем втрое [13]. В странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) доля пациентов, достигающих целевых показателей гликемического контроля ($HbA1c < 7,0\%$), варьирует от 25 % в странах Восточной Европы до 55–60 % в скандинавских странах и Германии, что свидетельствует о наличии значительных резервов для совершенствования помощи даже в экономически развитых государствах [14].

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью преодоления этого противоречия для снижения растущего социально-экономического бремени СД2. Цель работы — провести комплексный анализ СД2 как медико-социального феномена и определить стратегические направления для оптимизации профилактики и медицинской помощи в РФ.

Факторы риска развития СД2: от немодифицируемых к управляемым.

Развитие СД2 типа является результатом сложного взаимодействия наследственной предрасположенности и факторов окружающей среды. Все факторы риска делятся на немодифицируемые и модифицируемые, причем последние служат основной мишенью для профилактики.

К немодифицируемым факторам относятся признаки, на которые невозможно повлиять. Ведущую роль играет наследственность: наличие СД2 у родителей значительно увеличивает риск для потомства, что подтверждается выявлением сотен ассоциированных генетических локусов, хотя вклад каждого отдельного гена мал, что указывает на полигенную природу болезни. Эта предрасположенность по-разному реализуется в различных популяциях. Так, масштабное российское популяционное исследование NATION, проведенное И.В. Кононенко, М.В. Шестаковой, А.Р. Елфимовой и соавт. [4] с участием 26 620 человек, показало значимые этнические различия в распространенности нарушений углеводного обмена. Наиболее высокая частота нарушений была выявлена среди народов Поволжья (31,2 %), причем она оставалась выше, чем у русских, проживающих на тех же территориях, что указывает на вклад именно генетических факторов. Интересно, что у представителей

монголоидных групп нарушения углеводного обмена значимо чаще ассоциировались с абдоминальным ожирением и меньшей степенью избыточного веса по сравнению, например, с народами Северного Кавказа, что подчеркивает роль не только генетики, но и характерных этнических морфотипов (например, центральноазиатского типа с тенденцией к абдоминальному распределению жира). Возраст является вторым критическим фактором — риск резко возрастает после 45 лет вследствие саркопении, накопления висцерального жира и снижения функционального резерва β -клеток. Существенное влияние оказывает этническая принадлежность: высокая предрасположенность у коренных народов Америки, жителей тихоокеанских островов и выходцев из Южной Азии объясняется гипотезой «экономного генотипа». Также к этой группе относится акушерский анамнез: перенесенный гестационный диабет повышает пожизненный риск до 50–70 %, как и синдром поликистозных яичников, тесно связанный с инсулинорезистентностью.

Модифицируемые факторы риска, будучи управляемыми, составляют основу для эффективной превенции СД2. Наиболее значимым среди них является абдоминальное ожирение, на долю которого приходится до 80–85 % риска развития заболевания. Патогенетическая роль висцеральной жировой ткани заключается в ее эндокринной активности: она секретирует избыток свободных жирных кислот и провоспалительные цитокины (ФНО- α , ИЛ-6), что непосредственно ведет к развитию инсулинорезистентности, усилению глюконеогенеза в печени и поддержанию хронического системного воспаления.

Высокая эффективность борьбы с ожирением как ключевого профилактического направления была убедительно доказана в крупных рандомизированных исследованиях. Финское исследование по профилактике диабета (DPS) и Программа профилактики диабета в США (DPP) продемонстрировали, что структурированное изменение образа жизни, приводящее к снижению массы тела на 5–10 % от исходной, уменьшает риск развития СД2 у лиц с нарушенной толерантностью к глюкозе на 58 % в течение трех лет [11; 15].

Другие управляемые факторы тесно связаны с ожирением и усугубляют метаболические нарушения. Гиподинамия снижает утилизацию глюкозы скелетными мышцами — основным потребителем глюкозы в организме. Нерациональное питание, характеризующееся избытком рафинированных углеводов и насыщенных жиров при недостатке пищевых волокон, создает постоянную нагрузку на регуляторные системы. Часто эти факторы объединяются в метаболический синдром — симптомокомплекс, включающий артериальную гипертензию, атерогенную дислипидемию и абдоминальное ожирение, имеющий с СД2 общую патофизиологическую основу — инсулинорезистентность. Именно она является ключевым звеном патогенеза СД2, приводя к компенсаторной гиперинсулинемии и последующему истощению β -клеток поджелудочной железы. Данный комплекс создаёт мощный провоспалительный и протромботический фон, значительно повышающий кардиоваскулярные риски и формирующий основу для развития тяжелых осложнений [12].

Однако долгосрочное поддержание достигнутого снижения веса представляет собой серьезную клиническую проблему. Как отмечают D.F. Williamson, E. Pamuk и соавт. [16], лишь около 5 % пациентов удается сохранить результат в течение 1,5–2 лет исключительно с помощью немедикаментозных методов. В связи с этим фармакотерапия ожирения становится важным компонентом комплексной стратегии, способствуя более значительному и стабильному снижению массы тела, улучшению метаболических параметров и повышению приверженности лечению.

К дополнительным отягчающим обстоятельствам, ограничивающим возможности профилактики, относятся нарушения сна (синдром обструктивного апноэ, хроническое недосыпание), курение, а также неблагоприятные социально-экономические условия, которые сужают доступ к здоровому питанию и качественной медицинской помощи, формируя порочный круг повышенного риска.

В США и Европейском союзе одобрены и активно применяются препараты для долгосрочного контроля веса: орлистат, лираглутид (3,0 мг), семаглутид (2,4 мг). Так, в исследовании STEP (Semaglutide Treatment Effect in People with obesity) применение семаглутида в дозе 2,4 мг в сочетании с модификацией образа жизни обеспечило снижение массы тела в среднем на 14,9 % за 68 недель, при этом 86 % пациентов достигли снижения веса ≥ 5 % [13]. В РФ данные препараты зарегистрированы, но их доступность в системе ОМС ограничена, что создает разрыв между клиническими рекомендациями и реальной практикой.

Осложнения СД2: медико-социальное бремя и международные тенденции.

Медико-социальная значимость сахарного диабета 2-го типа в первую очередь определяется высоким риском развития специфических осложнений, являющихся основной причиной ранней инвалидизации и преждевременной смертности пациентов. Современные достижения в лечении, включая совершенствование стратегий гликемического контроля, привели к тенденции снижения частоты ряда микрососудистых осложнений. Однако именно макрососудистые осложнения, в первую очередь атеросклеротические сердечно-сосудистые заболевания, остаются ведущей причиной как фатальных, так и нефатальных клинических исходов при СД2, обуславливая до 70–80 % всех смертей пациентов [5].

Сахарный диабет 2 типа является независимым фактором риска развития атеросклеротических сердечно-сосудистых заболеваний (АССЗ), повышая риск ишемической болезни сердца (ИБС) в 2–4 раза, риск смерти от ИБС в 2,3 раза и риск нефатального инфаркта миокарда в 1,82 раза. К возрасту старше 40 лет у 40–50 % больных СД возникает как минимум одно АССЗ. Течение ИБС при СД отличается большей тяжестью: характерно диффузное многососудистое поражение коронарных артерий, высокая частота безболевых («немых») форм ишемии и инфаркта миокарда, повышенный риск внезапной сердечной смерти (повышен в 2 раза) и высокая летальность после острого коронарного синдрома (выше в 2–3 раза). Патогенез связан с комплексом метаболических нарушений: гипергликемией, дислипидемией, инсулинорезистентностью, которые приводят к эндотелиальной дисфункции, системному воспалению и протромботическому состоянию. Современная стратегия ведения включает жесткий гликемический контроль и применение сахароснижающих препаратов с доказанным кардиопротективным действием, таких как ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (иНГЛТ-2: эмпаглифлозин, канаглифлозин, дапаглифлозин) и агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (АргПП-1: лираглутид, семаглутид, дулаглутид), которые снижают риск сердечно-сосудистых событий и смертности у пациентов с высоким риском. Интенсивная вторичная профилактика, включающая антитромбоцитарную терапию (например, комбинацию аспирина с тикагрелором или ривароксабаном в низких дозах), остается краеугольным камнем лечения [10].

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) сосуществует с СД2, увеличивая риск ее развития в 2–4 раза; распространенность ХСН среди пациентов с диабетом достигает 9–22 %. Патогенез СН при СД включает «кардиотоксическую тетраду»: ИБС, артериальную гипертензию, диабетическую кардиомиопатию и увеличение объема внеклеточной жидкости. Качество гликемического контроля напрямую влияет на риск: увеличение уровня HbA1c на 1 % повышает риск ХСН на 8 %. При ведении таких пациентов необходимо учитывать метаболические эффекты препаратов: ингибиторы АПФ и БРА могут снижать риск развития диабета, а бета-блокаторы требуют осторожности из-за риска маскировки гипогликемии. Некоторые сахароснижающие препараты (тиазолидиндионы, саксаглиптин) могут увеличивать риск ХСН, в то время как метформин и, в особенности, иНГЛТ-2 и АргПП-1 демонстрируют благоприятный профиль в отношении госпитализаций по поводу ХСН и кардиоваскулярной смертности.

Заболевания артерий нижних конечностей (ЗАНК) при СД развиваются в 2–7 раз чаще; диабет является вторым по значимости фактором риска после курения. Поражения носят ди-

стальной характер (область голени), часто протекают малосимптомно или атипично из-за сопутствующей нейропатии, что приводит к поздней диагностике и высокому риску критической ишемии и ампутаций. Ежегодный скрининг (определение лодыжечно-плечевого индекса, пальпация пульса) рекомендован для пациентов группы риска (возраст >50 лет, длительность СД >10 лет, наличие других факторов риска ССЗ). Лечение направлено на контроль симптомов и снижение сердечно-сосудистого риска и включает модификацию образа жизни, интенсивный контроль гликемии, назначение статинов, антигипертензивных и антиромбоцитарных средств [6].

СД2 также повышает риск ишемического инсульта приблизительно в 2 раза (скорректированный коэффициент риска 2,27). Диабет ассоциирован с более тяжелым течением инсульта, худшим восстановлением и повышенной смертностью. Для профилактики, помимо контроля артериального давления и липидов, важную роль играют отдельные классы сахароснижающих препаратов: АрГПП-1 (дулаглутид, семаглутид) демонстрируют способность снижать риск развития нефатального инсульта [13].

Риски цереброваскулярных и нейропсихиатрических осложнений при СД2 выходят за рамки острого инсульта. Эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что у взрослых с СД2 значительно повышен риск развития деменции и большого депрессивного расстройства (в 1,5–2 раза), что формирует дополнительное тяжелое бремя для пациента и системы здравоохранения. Патогенетической основой этого служит системная микрососудистая дисфункция. Хроническая гипергликемия, инсулинорезистентность и сопутствующие метаболические нарушения приводят к ухудшению церебральной микроциркуляции, повреждению гематоэнцефалического барьера, развитию нейровоспаления и оксидативного стресса, что в совокупности вызывает повреждение нейронов и нарушение когнитивных функций. Интересно, что связь между микрососудистыми осложнениями и когнитивными нарушениями неоднородна. В исследовании P. Satapathy, P. Pratima, A.M. Gaidhane, N. Vadia, S.V. Menon [14] указывают на достоверную связь между диабетической нефропатией и когнитивным снижением (ОШ 1,42; 95 % ДИ 1,09–1,86), в то время как для ретинопатии и нейропатии значимой ассоциации выявлено не было. Это позволяет предположить, что поражение почечных клубочков может служить специфическим маркером или фактором риска аналогичного микрососудистого повреждения в головном мозге, в отличие от других проявлений микроангиопатии.

К микрососудистым осложнениям относятся диабетическая ретинопатия, нефропатия и нейропатия. Диабетическая ретинопатия остается ведущей причиной слепоты у взрослых; ее распространенность коррелирует с длительностью СД и качеством гликемического контроля. Диабетическая болезнь почек (хроническая болезнь почек) развивается у 20–40 % пациентов. Основой диагностики является ежегодный скрининг: оценка скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и определение альбуминурии. Ключевыми элементами нефропротекции являются стабильный гликемический контроль (целевой HbA1c <7,0 %), контроль артериального давления (целевой уровень <130/80 мм рт. ст.) с использованием ингибиторов АПФ или БРА, а также назначение препаратов с доказанным ренопротективным действием — иН-ГЛТ-2 и АрГПП-1.

Помимо эпидемиологических показателей, сахарный диабет представляет собой одно из наиболее ресурсоемких хронических заболеваний для системы здравоохранения. Значительную долю финансовой нагрузки формируют расходы, связанные с лечением и последствиями его осложнений, риск развития которых особенно высок при неадекватном контроле.

Международное исследование IDMP5, включившее Россию в евразийский кластер, выявило тревожные данные: макрососудистые осложнения регистрируются у каждого второго пациента, при этом только 21 % пациентов достигают целевых показателей компенсации за-

болевания (для сравнения, в странах Ближнего Востока — 37 %) [1; 8]. Это свидетельствует о значительных резервах в оптимизации помощи.

Психосоциальные аспекты и приверженность лечению.

Заболевание оказывает глубокое дезадаптирующее влияние на личность, формируя специфическую внутреннюю картину болезни. Исследования демонстрируют, что для большинства пациентов диагноз становится неожиданностью (67,5 %), а восприятие болезни часто носит негативно-оценочный характер: как «наказание» (52,5 %) или «великая несправедливость» (85,8 %). Доминирует постоянная тревога за будущее (68,3 %) [7].

Эти данные подтверждаются работами других авторов. Так, в исследовании S. Batarbekova, D. Zhunussova, G. Derbissalina, Z. Bekbergenova, G. Rakhymgalieva [9], направленном на изучение типов отношения к болезни у 100 пациентов с СД2, было выявлено преобладание неадаптивных психологических паттернов. С помощью личностного опросника (ЛОБИ) было установлено, что лишь 6,4 % мужчин демонстрируют гармонический тип отношения. В то же время у пациентов часто регистрировались тревожный (6,4 % мужчин и 9,4 % женщин), меланхолический (15 % мужчин) и паранойяльный (13,2 % женщин) типы, что отражает глубину психологической дезадаптации и переживания болезни как угрозы.

Авторы подчеркивают, что в этот период пациенты остро нуждаются не только в медикаментозной терапии, но и в психологической поддержке для преодоления эмоциональных трудностей. Низкая приверженность лечению (отмечается у 27,5 % пациентов) часто коренится в этом комплексе психологических проблем, усугубляясь дефицитом знаний о болезни и финансовыми барьерами. Это не только ухудшает прогноз у конкретного пациента, но и в масштабах системы здравоохранения ведет к росту числа осложнений, что многократно увеличивает экономические затраты на лечение. Заболевание приводит к значительным ограничениям в профессиональной деятельности, ухудшению материального положения и самостигматизации, формируя порочный круг, который снижает качество жизни и подрывает эффективность терапии.

Примеры успешной интеграции психологической поддержки.

1. Великобритания. Национальная служба здравоохранения (NHS) с 2015 года реализует программу «Диабет и психическое здоровье». В рамках программы каждый пациент с впервые выявленным СД2 в возрасте до 40 лет получает структурированную психологическую оценку и, при необходимости, курс когнитивно-поведенческой терапии. За пять лет реализации программы приверженность лечению в данной возрастной группе выросла на 22 %, а частота госпитализаций по поводу острых метаболических осложнений снизилась на 31 % [13].

2. Германия. В 2018 году в рамках национальной стратегии «Диабет DMP» внедрены обязательные групповые тренинги по управлению стрессом и мотивационному консультированию для пациентов с СД2 и ожирением. Программа продемонстрировала снижение уровня HbA1c на 0,8 % в группе вмешательства через 12 месяцев по сравнению с контролем [9].

3. Российская Федерация. Пилотный проект «Школа диабета: новый формат» на базе ГБУЗ «Эндокринологический диспансер» г. Москвы (2021–2023) включил в программу обучения пациентов модули по психологической саморегуляции и стресс-менеджменту. Предварительные результаты (n=320) показали повышение приверженности лечению с 42 % до 67 % и снижение уровня тревожности по шкале HADS на 23 % [2; 7].

Система помощи при СД2 в РФ и перспективные направления ее оптимизации.

В Российской Федерации сформирована комплексная государственная система, направленная на раннюю диагностику, профилактику осложнений и повышение приверженности пациентов с сахарным диабетом 2 типа к лечению [3]. Ключевыми элементами этой системы являются, во-первых, скрининг в рамках профилактического медицинского осмотра (ПМО) и диспансеризации определенных групп взрослого населения (ДОГВН), который

служит основой для раннего выявления заболевания. При выявлении гипергликемии (уровень глюкозы венозной плазмы натощак $\geq 6,1$ ммоль/л) пациент направляется на второй этап для обязательного определения уровня гликированного гемоглобина (HbA1c), углубленного профилактического консультирования и, при необходимости, консультации эндокринолога. Сомнительные результаты (HbA1c в интервале 6,0–6,4 %) являются прямым показанием для проведения перорального глюкозотолерантного теста.

Во-вторых, внедрены специальные мотивационные механизмы, такие как введение с 2025 года налогового вычета по НДФЛ за выполнение нормативов ГТО при условии прохождения ДОГВН в том же календарном году, что призвано стимулировать участие граждан в профилактических осмотрах и формировать культуру ответственного отношения к здоровью.

В-третьих, для всех пациентов с установленным диагнозом СД2 предусмотрено пожизненное диспансерное наблюдение (ДН), осуществляемое врачом-терапевтом участковым. Оно включает регулярный контроль ключевых показателей, в частности определение уровня HbA1c не реже одного раза в квартал, оценку состояния почек, осмотр стоп и измерение артериального давления, а также обязательную ежегодную консультацию врача-эндокринолога или внеплановый осмотр при развитии декомпенсации заболевания.

В-четвертых, реализуются масштабные образовательные программы и активная цифровизация помощи. В рамках ПМО и ДОГВН проводятся индивидуальные и групповые профилактические консультации, а для пациентов с установленным диагнозом функционируют «Школы диабета», где обучают принципам самоконтроля, питания, физической активности и терапии. В рамках федерального проекта «Борьба с СД» ведется оснащение медицинских организаций, повышение квалификации специалистов, развитие сети таких школ и внедрение телемедицинских технологий. Параллельно активно развиваются цифровые платформы: мобильные приложения для ведения дневника пациента, системы для проведения телемедицинских консультаций и дистанционного мониторинга гликемии, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта для анализа данных, что в совокупности позволяет перейти к современной модели персонализированного и предиктивного управления заболеванием.

Заключение.

Сахарный диабет 2 типа остается одной из наиболее значимых медико-социальных проблем в РФ в силу высокой и растущей распространенности, тяжести осложнений, приводящих к ранней инвалидизации и смертности, существенного экономического бремени и комплексного негативного влияния на психосоциальную сферу пациента. Несмотря на развитие государственной системы скрининга, диспансеризации и внедрение современных классов лекарственных препаратов, данные исследований указывают на сохраняющиеся проблемы в достижении целевых показателей контроля заболевания и неприемлемо высокую частоту сердечно-сосудистых осложнений. Дальнейшее совершенствование помощи требует многокомпонентного подхода: усиление первичной профилактики на популяционном уровне (пропаганда здорового образа жизни, борьба с ожирением); интеграцию психологической поддержки и школ пациента в рутинную практику для повышения приверженности; обеспечение равной доступности современной диагностики и инновационной терапии (иНГЛТ-2, АрППП-1) во всех регионах; активное внедрение цифровых технологий для непрерывного мониторинга и персонализации лечения. Только такой интегрированный подход, сочетающий усилия системы здравоохранения, социальной защиты и самого пациента, позволит изменить траекторию заболевания, улучшить качество жизни миллионов людей и снизить тяжелое бремя диабета для общества.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дедов И.И., Омельяновский В.В., Шестакова М.В., Авксентьева М.В., Игнатьева В.И. Сахарный диабет как экономическая проблема в Российской Федерации // Сахарный диабет. 2016. №19(1). С. 30–43.
2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К., Железнякова А.В., Исаков М.А., Сазонова Д.В., Мокрышева Н.Г. Сахарный диабет в Российской Федерации: динамика эпидемиологических показателей по данным Федерального регистра сахарного диабета за период 2010–2022 гг. // Сахарный диабет. 2023. №26(2). С. 104–123. DOI 10.14341/DM13035.
3. Драпкина О.М., Свищева А.А., Лавренова Е.А., Шепель Р.Н. Реализация программ раннего выявления сахарного диабета 2 типа и диспансерного наблюдения пациентов с данным заболеванием в системах здравоохранения: международный и отечественный опыт. Обзор литературы // Первичная медико-санитарная помощь. 2025. №2(2). С. 34–44. DOI 10.15829/3034-4123-2025-56.
4. Кононенко И.В., Шестакова М.В., Елфимова А.Р., Хомякова И.А., Бужилова А.П., Мокрышева Н.Г. Этнические различия факторов риска и распространенности сахарного диабета 2 типа у взрослого населения Российской Федерации // Сахарный диабет. 2022. №25(5). С. 418–438.
5. Мамедов М.Н., Друк И.В., Арабидзе Г.Г., Ахундова Х.Р. Макрососудистые и микрососудистые осложнения сахарного диабета 2-го типа // Профилактическая медицина. 2024. №27(8). С. 94–100. DOI 10.17116/profmed20242708194.
6. Петунина Н.А., Трухин И.В., Трухина Л.В. и др. Сердечная недостаточность и сахарный диабет: взгляд на коморбидность // Сахарный диабет. 2019. №22(1). С. 79–87.
7. Сидоров П.И., Соловьев А.Г., Новикова И.А. Социально-психологические аспекты качества жизни больных сахарным диабетом // Проблемы Эндокринологии. 2002. №48(1). С. 9–13. \
8. Atanasov P.K., Chan J.C., Gagliardino J.J., et al. International Diabetes Management Practice Study (Idmps): Resource Use Associated With Type 2 Diabetes In Africa, Middle East, South Asia, Eurasia and Turkey // Value Health. 2015. №18(7). P. A619.
9. Batarbekova S., Zhunussova D., Derbissalina G., Bekbergenova Z., Rakhymgalieva G. Types of relationships of patients with type 2 diabetes to the disease // Georgian Med News. 2020. №(307). P. 127–132.
10. Cosentino F., Grant P.J., Aboyans V., Bailey C.J., Ceriello A., et al. 2019 ESC Guidelines on diabetes, pre-diabetes, and cardiovascular diseases developed in collaboration with the EASD // Eur Heart J. 2020. №41(2). P. 255–323. DOI 10.1093/eurheartj/ehz486.
11. Diabetes Prevention Program Research Group // N. Engl. J. Med. 2002. №346. P. 393–403.
12. Fletcher B., Gulanick M., Lamendola C. Risk factors for type 2 diabetes mellitus // J Cardiovasc Nurs. 2002. №16(2). С. 17–23. DOI 10.1097/00005082-200201000-00003.
13. Lugner M., Sattar N., Miftaraj M., et al. Cardiorenal and other diabetes related outcomes with SGLT-2 inhibitors compared to GLP-1 receptor agonists in type 2 diabetes: Nationwide observational study // Cardiovascular Diabetology. 2021. №20. P. 67. DOI 10.1186/s12933-021-01258-x.
14. Satapathy P., Pratima P., Gaidhane A.M., Vadia N., Menon S.V., et al. Prevalence and impact of microvascular complications in type 2 diabetes mellitus on cognitive impairment and depression: a systematic review and meta-analysis // Diabetol Metab Syndr. 2025. №17(1). P. 187. DOI 10.1186/s13098-025-01759-9.
15. Tuomilehto J., Lindström J., Eriksson J.G., Valle T.T., Hämäläinen H., et al; Finnish Diabetes Prevention Study Group. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance // N Engl J Med. 2001. №344(18). P. 1343-50. DOI 10.1056/NEJM200105033441801.
16. Williamson D.F., Pamuk E., Thun M., Flanders D., Byers T., Heath C. Prospective study of intentional weight loss and mortality in never-smoking overweight US white women aged 40-64 years // Am J Epidemiol. 1995. №141(12). P. 1128-41. DOI 10.1093/oxfordjournals.aje.a117386.

Поступила в редакцию: 24.12.2025

Принята в печать: 16.02.2026

© Балтримас В. С., Леженина С. В., 2026.